

English, ed. M. R. Efimova; [T. J. Watsham; K. Parramou. – M.: Finance, UNITI, 1999.–528 p.

6. Poprozman, N.V. (2015), Formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva [Establishing strategy of economic development of agricultural production], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine.

Дані про автора

Мельник Віктор Іванович,

магістр економіки, викладач, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

e-mail: viktor.eranet@gmail.com

Данные об авторе

Мельник Виктор Иванович,

магистр экономики, преподаватель, Ровенский областной институт последипломного педагогического образования

e-mail: viktor.eranet@gmail.com

Data about the author

Victor Melnyk,

Master of Economics, teacher, Rivne Regional Institute postgraduate pedagogical education

e-mail: viktor.eranet@gmail.com

УДК 330.336

ПИЛЯВСЬКИЙ Ю.М.

Екологічні погляди лібертаріанців як об'єкт дослідження: теоретичний аспект

Предмет дослідження – екологічні погляди лібертаріанців.

Мета дослідження полягає у теоретичному дослідженні екологічних ідей лібертаріанської течії, дослідженні основних факторів і особливостей їх поглядів на сучасному етапі.

Методи дослідження. Теоретико–методологічна основа, на які спирається дослідження, охоплюють комплекс загальних методів наукового пізнання, включаючи метод аналізу, синтезу, узагальнення, індукції та дедукції тощо.

Результати роботи. Проаналізовано аргументи, які наводяться лібертаріанцями проти ресурсних обмежень «сталого розвитку». Досліджено відношення прихильників лібертаріанських поглядів до питання використання надр, землі та інших природних ресурсів. Виявлено засадничі причини уявлень лібертаріанців щодо економічного зростання. Проаналізовано лібертаріанську концепцію мінімізації державного втручання в господарські процеси. Здійснено наукове обґрунтування пріоритетів і напрямів державного регулювання процесами використання природних ресурсів. Аргументовано необхідність регулювання природоохоронних відносин на рівні «держава–бізнес».

Висновки. Певна частина лібертаріанців взагалі відкидає необхідність регулювання з боку держави. Насправді ж, відмовляючись від регулювання, лібертаріанці одночасно відмовляються від можливості уникнути екологічної катастрофи. У сфері взаємовідносин суспільства і природи правильніша постановка питання про активізацію регулюючої функції держави, яка повинна ефективно підтримувати ринок, використовувати ринкові механізми для управління процесами використання природних ресурсів. Практикою доведено, що нерегульований ринковий механізм приводить до швидкого вичерпання ресурсів. Отже, завдання держави виправити провали ринку в сфері природокористування, а також охороняти права власності громадян країни та її природу. Але оскільки сама держава не є власником природи, вона не може встановлювати якісь загальнообов'язкові вимоги. Роль держави полягає в охороні права власності інших.

Україні для того, щоб зменшити екологічні негаразди, слід дослухатися в певному сенсі до лібертаріанських рекомендацій. Тобто, якомога більше об'єктів, ресурсів необхідно передати в приватну власність. Регулювання природоохоронних відносин на рівні «держава–бізнес» має бути жорстко регламентовано законодавством, угодами про оренду і т.п. із залученням ринкових механізмів (пільг, податків, прозорих тендерів, фінансових санкцій тощо).

Ключові слова: економічна теорія, лібертаріанство, національна економіка, безпека, потенціал, державне регулювання, оцінювання, ефективність.

Экологические взгляды либертарианцев как объект исследования: теоретический аспект

Предмет исследования – экологические взгляды либертарианцев.

Цель исследования заключается в теоретическом исследовании экологических идей либертарианского течения, исследовании основных факторов и особенностей их взглядов на современном этапе.

Методы исследования. Теоретико–методологическая основа, на которые опирается исследование, охватывают комплекс общих методов научного познания, включая метод анализа, синтеза, обобщения, индукции и дедукции и др.

Результаты работы. Проанализированы аргументы, которые приводятся либертарианцами против ресурсных ограничений «устойчивого развития». Исследовано отношение сторонников либертарианских взглядов к вопросу использования недр, земли и других природных ресурсов. Выявлено основные причины представлений либертарианцев по экономическому росту. Проанализированы либертарианской концепции минимизации государственного вмешательства в хозяйственные процессы. Осуществлено научное обоснование приоритетов и направлений государственного регулирования процессами использования природных ресурсов. Аргументировано необходимость регулировки природоохранных отношений на уровне «государство–бизнес».

Выводы. Определенная часть либертарианцев вообще отвергает необходимость регулирования со стороны государства. На самом деле, отказываясь от регулирования, либертарианцы одновременно отказываются от возможности избежать экологической катастрофы. В сфере взаимоотношений общества и природы правильная постановка вопроса об активизации регулирующей функции государства, которое должно эффективно поддерживать рынок, использовать рыночные механизмы для управления процессами использования природных ресурсов. Практикой доказано, что нерегулируемый рыночный механизм приводит к быстрому исчерпанию ресурсов. Следовательно, задача государства исправить провалы рынка в сфере природопользования, а также охранять права собственности граждан страны на ее природу. Но поскольку само государство не является собственником природы, оно не может устанавливать какие–то общеобязательные требования. Роль государства заключается в охране права собственности других.

Украине для того, чтобы уменьшить экологические проблемы, следует прислушиваться в определенном смысле либертарианских рекомендаций. То есть, как можно больше объектов, ресурсов необходимо передать в частную собственность. Регулирование природоохранных отношений на уровне «государство–бизнес» должно быть жестко регламентировано законодательством, соглашениями об аренде и т.п. с привлечением рыночных механизмов (льгот, налогов, прозрачных тендеров, финансовых санкций и т.д.).

Ключевые слова: экономическая теория, либертарианство, национальная экономика, безопасность, потенциал, государственное регулирование, оценка, эффективность.

PYLIIVSKIY Iu.N.

Ecological views of libertarians as such studies: theoretical aspect

Subject of study is environmental views of libertarians.

The purpose of the study is to investigated the theoretical study of environmental ideas of the libertarian current, investigated the factors studied and used them, which are considered at the present stage.

Research methods. The theoretical and methodological principles the research relies on include a set of general methods of scientific cognition, including the method of analysis, synthesis, synthesis, induction and deduction, and others.

Results. The arguments that direct the libertarian forces against the resource constraints of

«sustainable development» are analyzed. The decrease of the supporters of libertarian views on the issue of excess, land and other natural resources has been investigated. The founding causes identified are libertarians about economic existence. Analyzing the libertarian concept of minimization that occurred in business enterprises. Scientific research is carried out with priority prevention and application of regulatory processes to natural resources. The importance of regulating environmental relations at the state–business level is argued.

Conclusions. *Some libertarians mutually deviate from the need to regulate quality on the part of the individual. To correct, to deviate from regulation, libertarians at the same time deviate from using ecological catastrophe. At the disposal of real used resources and nature it is justified to resolve the issue of activation of the regulatory function, which should fulfill the market, using market enterprises to manage the processes of natural resources. It is practically suggested that unregulated market product leads to rapid depletion of resources. However, trying to validate the market of the natural resource market, as well as to protect the property rights of citizens of the country to its nature. But she believes that she does not have her own nature, she cannot make someone else generally require her. The role deals with the protection of property rights of others.*

In order to reduce environmental problems, Ukraine should listen in some ways to libertarian recommendations. That is, to help more active, resources need to be transferred to private property. Regulation of environmental relations at the state–business level should be almost regulated by legislation, lease agreements, etc. with attraction of market enterprises (privileges, Poles, transparent tenders, other sanctions).

Key words: *economic theory, libertarianism, national economy, security, potential, government regulation, evaluation, efficiency.*

Постановка проблеми. Екологічна проблема є однією з центральних в теорії лібертаріанства. У своїх поглядах на вирішення цієї проблеми лібертаріанці стоять на таких теоретичних постулатах: приватна власність – єдино можливий ефективний господарський інструмент в сфері природокористування; свобода ринкових відносин передбачає відмову від будь-якого контролю і регулювання в економіці; науково-технічний прогрес є вагомим регулятором екологічних проблем.

Проблему забруднення довкілля лібертаріанці розглядають в двох аспектах. Якщо забруднювачем є державні органи, то це лише доводить, що держава є поганим господарем, вона не повинна бути власником ресурсів. Якщо забруднюють приватні особи чи компанії, то це означає, що погане керування з боку держави, «бюрократичну модель управління», що дозволяє таку поведінку з боку приватних власників.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні засади формування, розвитку та становлення лібертаріанства, присвячено праці відомих вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед вчених, які займалися вивченням теорії лібертаріанства та їх соціально економічних підходів, варто виділити: Дж. Актон [1], Д. Боуз [2], С. Максимець [6], А. Смит [12], Ф. Хайек [10] та інші. У відповідному напрямку працювали низ-

ка вітчизняних вчених, зокрема: Молнар О.С. [7], Штулер І.Ю [11].

При цьому їх дослідження будуються на різних аспектах економічної свободи, а невирішеними наразі є питання історичного розвитку екологічних поглядів лібертаріанства та синтезування праць вітчизняних та зарубіжних науковців: економістів та філософів, відповідно ці типання не отримали належного висвітлення, що визначає необхідність подальших досліджень у даному напрямку.

Мета статті полягає у теоретичному дослідженні екологічних ідей лібертаріанської течії, дослідженні основних факторів і особливостей їх поглядів на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах екологічні проблеми все більше набувають глобального характеру. Глобальний екологічний стан погіршується, тому багато зусиль світової спільноти спрямовано на збереження та покращення екологічної ситуації. В бідних країнах, де людина не може задовольнити своїх елементарних потреб, питання про якість навколишнього середовища відходить на другий план. Одна четверта частина людства відчуває нестачу води, чистого повітря тощо. Людство має згуртуватися задля вирішення таких проблем. Що власне кажучи вже й відбувається. Достатньо переглянути перелік міжнародних угод і документів, спрямо-

ваних на упередження, пом'якшення або зменшення впливу екологічних проблем.

Відносно бурхливого розвитку цивілізації лібертаріанці займають позицію тих, хто не вважає це причиною для обмеження росту. Зростання чисельності населення представниками лібертаріанської течії сприймають як позитивне явище, адже населення є не тільки споживачем обмежених ресурсів, але й творцем інтелектуального капіталу. Головна теза лібертаріанства – ресурси в умовах вільного ринку невичерпні. Представники лібертаріанських поглядів пропонують такі аргументи проти ресурсних обмежень «сталого розвитку»:

- відносно вичерпання та подорожчання окремих ресурсів є найбільш ефективним стимулом пошуку більш дешевих та ефективних аналогів; поштовхом до пошуку нових родовищ;

- дефіцит ресурсів обумовлює інноваційну діяльність бізнесу з пошуку заміників; прогрес у технологіях, підвищення ефективності використання наявних ресурсів. Нові технології скорочують викиди в оточуюче середовище, створюють можливість для вторинної переробки [3, с.37].

Науково-технічний прогрес сприяє винаходу нових методів природокористування. Але й не слід його ідеалізувати. Людству сьогодні притаманний переважно техногенний тип розвитку. Але навіть в постіндустріальних господарствах природомістський тип відтворення займає значне місце. Досить висока ефективність такої моделі розвитку потенційно може забезпечити надвисокий рівень життя та якість споживання, але фактично глобальні соціальні проблеми не вирішує. Швидкі темпи економічного зростання супроводжуються зростанням диференціації в рівнях добробуту як окремих людей, так і цілих країн. Шалене виснаження ресурсів домінує в країнах, що розвиваються. Високорозвинені промислові країни віддають перевагу отриманню ресурсів з цих країн, ніж видобутку власних, особливо якщо це економічно вигідніше, до того ж не шкодить навколишньому середовищу.

У питанні використання надр лібертаріанці, на відміну від багатьох інших політичних течій, зазвичай стоять на позиції, що природні багатства надр належать тому, хто володіє земельною ділянкою. Для них абсолютно неприпустимим є твердження, що, оскільки, надра належать народу, власник землі не може витягувати корисні копалини або добувати природні ресурси без до-

зволу держави. Максимум, на що можуть погодитися лібертаріанці, – це введення ренти на видобуток корисних копалин, яка буде єдиною для всієї країни [4, с.30].

М. Ротбард вважає, що земля та інші природні ресурси дані природою або Богом, так само як людям дані їхні таланти, здоров'я і краса. Всі ці якості дані конкретним людям, а не суспільству, яке в «дійсності представляє собою абстракцію». «Якщо сказати, що суспільство повинно спільно володіти землею або будь-якою іншою власністю, то це означає тільки одне: група олігархів – а на практиці, урядових бюрократів – повинна отримати цю власність в результаті її експропріації у творця або першопоселенця [9, с.45].

Так, в маніфесті «До нової свободи. Лібертаріанський маніфест» М.Ротбард визнає, що «режим повноцінної приватної власності на ресурси і вільний ринок забезпечують захист природних багатств і роблять це набагато ефективніше, ніж уряд з його заборонами і обмеженнями» [9, с.285].

Відповідно до уявлень лібертаріанців, економічне зростання є чинником тільки поліпшення якості оточуючого середовища. Доказовість цієї тези базується на припущенні того, що з ростом добробуту суспільство все більшу увагу починає приділяти умовам свого існування (природному середовищу). Людина з високим рівнем добробуту потребує та спроможна профінансувати (придбати) високу екологічну якість життя, у той час як забруднення – атрибут найбільш нужденних. Причиною незадовільного стану природного середовища, у розумінні лібертаріанців, є недостатня специфікація прав власності. Приватні власники більш ефективні в екологічних питаннях, ніж держава, тому що зацікавлені в збереженні свого майна. Чинники, не маючи прав власності, потенційно сприятимуть вичерпання або нераціональному використанню ресурсів через можливість отримання адміністративної ренти [3, с.37].

Зауважимо відносно такої позиції лібертаріанців. По-перше, існує достатньо емпіричних підтверджень негативного впливу приватного капіталу на забруднення довкілля. З чим можна дійсно погодитися, так це з тим, що недосконалість інституційного забезпечення природокористування (бюрократія, незацікавленість чиновників, споріднення олігархічних груп і органів влади тощо) є чинником екологічних негараздів. По-друге, недостатня специфікація прав влас-

ності (особливо в країнах перехідного, трансформаційного типу) є фактично чинником дестабілізації природного середовища. До того ж в країнах перехідного, трансформаційного типу інституції громадянського суспільства слабо розвинуті та не мають дієвих інструментів контролю за діями держави в екологічній сфері [3, с.38].

Лібертаріанська концепція мінімізації державного втручання в господарські процеси, в тому числі і в питанні використання природних багатств, хоча і є апіорі вірною, але в цьому аспекті виявляється спірною. Відмовляючись від регулювання, лібертаріанці одночасно відмовляються від можливості уникнути екологічної катастрофи. У сфері взаємовідносин суспільства і природи правильніша постановка питання про активізацію регулюючої функції держави, яка повинна ефективно підтримувати ринок, точніше, використовувати ринкові механізми для управління процесами використання природних ресурсів і досягнення позитивних результатів, а не замінювати його. Життям доведено, що нерегульований ринковий механізм призводить до швидкого вичерпання ресурсів. Отже, завдання держави виправити провали ринку в сфері природокористування: розподілити невідтворювані ресурси на більш тривалий період та забезпечити збереження відновлюваних ресурсів.

Завданням держави також є охорона прав власності громадян країни на її природу. Але сама держава не є власником природи, тому вона не може встановлювати якісь загальнообов'язкові вимоги. Роль держави полягає в охороні права власності інших. Отже, якщо хтось забруднює навколишнє середовище (чим наносить шкоду здоров'ю іншої людині, «чинить агресію проти особистості» – за лібертаріанською лексикою), то він повинен бути притягнутий до відповідальності й компенсувати завдані збитки. Одним із прикладів того, що знаходиться в публічній власності, є водні ресурси – річки, озера і моря. Як до будь-якого об'єкту публічної власності до них повинен бути забезпечений вільний доступ громадян. Тих же, хто перешкоджає такому доступу, слід залучати до суду, а поставлені огорожі повинні бути визнані незаконними й демонтовані. Всі юридичні хитрощі, що дозволяли в минулому «приватизувати» прибережну зону, повинні бути визнані недійсними, а юристи, які ними скористалися, понести дисциплінарну та адміні-

стративну відповідальність за зловживання правом [4, с.41–42].

Існує й інша проблема, яку, принаймні в Україні через засилля бюрократії, недобросовісності правосуддя, поки що вирішити неможливо. Державні електростанції, каналізаційні очисні споруди і багато тому подібних об'єктів – одні з найгірших забруднювачів, але у пересічних громадян немає законної можливості для притягнення до відповідальності державні органи, чиновників за нанесення шкоди їх здоров'ю. З цього приводу М. Ротбард каже: «Очисні споруди, що належать муніципалітетам, сильніше всього і забруднюють річки. Отже, уряд одночасно виступає в ролі безтурботного власника ресурсу і є головним винуватцем його забруднення» [9, с.89].

Проблеми з забрудненням зазвичай є більш складними ситуаціями. У забрудненні повітря, вод беруть участь особи або компанії, які не є власниками. «Головний фактор у питанні забруднення вод полягає в тому, що водними шляхами володіє держава. Приватного володіння річками, озерами і струмками для будь-яких практичних цілей майже не існує. Держава дозволяє порушникам забруднювати воду, в той час як приватні власники прав на річкову воду мали б куди більш сильне бажання вжити ефективних законних заходів проти забруднювачів. «...Забруднення може і повинно розглядатися як звичайне, з точки зору закону, правопорушення. ...моральний закон треба застосовувати в рівній мірі до кожного і не робити винятків для будь-яких осіб або колективів», – зауважує представник лібертаріанства М. Ротбард [9, 32].

Екологічні проблеми характерні не тільки для країн, де була або є державна власність. Можливості приватного капіталу – це одне, а те, як вони використовуються – це вже інше. Наприклад, в нашій країні фермерські господарства більше, ніж великі агрохолдинги орієнтовані на дбайливе екологічне ставлення до землі, але вони не мають достатньо коштів на придбання засобів захисту рослин, геномодифікованого насіння тощо. Агрохолдинги ж мають кошти, але використовують землю за принципом «після нас хоч потоп». Безперечно, можна навести і протилежні приклади. Значна група лібертаріанців схильна вважати, що таке відбувається через модель бюрократичного управління.

«Уряд США володіє приблизно однією третинною земель в країні, переважно на півдні і південному

заході. Деякі з цих земель – індіанські резервації, інші – національні парки, треті – лісові і пасовищні угіддя, четверті – незаймана цілина, а також континентальний шельф і прибережний шельф, що містить багато нафти й інших корисних копалин» [8]. Екологи висловлюють величезну заклопотаність тим, що якби приватні власники придбали собі ці багатства, то відбулися б жахливі речі. Цю стурбованість можна зрозуміти, але вони скоріше помиляються. Збиток середовищу найчастіше наноситься в результаті державного управління, а не приватними власниками. Як і при будь-бюрократії, у державних чиновників, які відповідають за землю, немає можливості ефективно порівнювати різні шляхи її використання, так як не працює ринковий ціноутворюючий механізм. Чиновники і законодавці приймають свої рішення з політичних міркувань. Тому, як правило, перемагають люди з великою політичною вагою.

Висновки

Певна частина лібертаріанців взагалі відкидає необхідність регулювання з боку держави. Насправді ж, відмовляючись від регулювання, лібертаріанці одночасно відмовляються від можливості уникнути екологічної катастрофи. У сфері взаємовідносин суспільства і природи правильніша постановка питання про активізацію регулюючої функції держави, яка повинна ефективно підтримувати ринок, використовувати ринкові механізми для управління процесами використання природних ресурсів. Практикою доведено, що нерегульований ринковий механізм приводить до швидкого вичерпання ресурсів. Отже, завдання держави виправити провали ринку в сфері природокористування, а також охороняти права власності громадян країни на її природу. Але оскільки сама держава не є власником природи, вона не може встановлювати якісь загальнообов'язкові вимоги. Роль держави полягає в охороні права власності інших.

Україні для того, щоб зменшити екологічні негаразди, слід дослухатися в певному сенсі до лібертаріанських рекомендацій. Тобто, якомога більше об'єктів, ресурсів необхідно передати в приватну власність. Регулювання природоохоронних відносин на рівні «держава–бізнес» має бути жорстко регламентовано законодавством, угодами про оренду тощо із залученням ринкових механізмів (пільг, податків, прозорих тендерів, фінансових санкцій тощо).

Список використаних джерел

1. Актон Дж. Очерки становления свободы / Пер. с англ. Ю. Колкера под ред. А. Бабича. — London: Overseas Publications International Ltd., 1992. — с. 92.
2. Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. — Пер. с англ. под ред. А.В. Куряева. Челябинск: Социум, Cato Institute. 2004. 392 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://static.myshop.ru/product//97/963065.pdf>
3. Бурлуцька С.В. Стратегія забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки: теорія та практика. Монографія. Наукова ред. Н.Ю. Рекової. Дніпро: Середняк Т.К., 2016. 320с.
4. Башлаков С., Золотарев В., Хохлов В. Либертарианская перспектива. От посткоммунизма к свободному обществу. Киев: Ніка-Центр, 2019. 344 с.
5. Грущинська Н.М. Державне регулювання економічної свободи: ефективний баланс. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. 2018. Випуск 4 (47). С. 13–16.
6. Максимец С.В. Концепция свободы в социальной философии либертарианства. Дис. канд.филос.наук. Специальность 09.00.11 – Социальная философия. Саранск, 2015.
7. Молнар О.С. Пилявський Ю.М. Становлення лібертаріанства: ідеї та ключові поняття // Актуальні проблеми економіки. — 2018. — № 10 (2018). — С.4–10.
8. Московский либертариум. Глава 14. Загрязнение окружающей среды и экологические ценности. http://www.libertarium.ru/one_lesson_14
9. Ротбард М. К новой свободе: Либертарианский манифест. Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2009. 398 с.
10. Хайек Ф. Капитализм и историки / Ф. Хайек // Челябинск. — 2012. — с. 117.
11. Shtuler I.Y. Institutional preconditions forming competitiveness model of the national economy // International Journal of Advance Researches. 2019. Special Issue # 2 (3): Problems of Raising up a New Generation in the Vision of Modern Scientists. p.14–25.
12. Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinakh bagatstva narodov/ A. Smit // Moskva. —2007. — p. 153.

References

1. Akton Dzh. Ocherky stanovlenyya svobody / Per. s anhl. YU. Kolkera pod red. A. Babycha. — London: Overseas Publications International Ltd., 1992. — s. 92.
2. Bouz D. Lybertaryanstvo: Ystoryya, pryntsypy, polytyka. — Per. s anhl. pod red. A.V. Kuryaeva.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Chelyabynsk: Sotsyum, Cato Institute. 2004. 392 s. [Elektronnyy resurs]. – Rezhyim dostupu: <http://static.my-shop.ru/product//97/963065.pdf>

3. Burluts'ka S.V. Stratehiya zabezpechennya pruzhnosti staloho rozvytku natsional'noyi ekonomiky: teoriya ta praktyka. Monohrafiya. Naukova red. N.YU. Rekovoyi. Dnipro: Serednyak T.K., 2016. 320s.

4. Bashlakov S., Zolotarev V., Khokhlov V. Lybertaryanskaya perspektyva. Ot postkommunyzma k svobodnomu obshchestvu. Kyev: Nika-Tsentr, 2019. 344 s.

5. Hrushchyns'ka N.M. Derzhavne rehulyuvannya ekonomichnoyi svobody: efektyvnyy balans. Biznes-navigator. Naukovo-vyrobnychyy zhurnal. 2018. Vypusk 4 (47). S. 13–16.

6. Maksymets S.V. Kontseptsyya svobody v sotsyal'noy fylosofyy lybertaryanstva. Dys. kand.fylos. nauk. Spetsyal'nost' 09.00.11 – Sotsyal'naya fylosofiya. Saransk, 2015.

7. Molnar O.S. Pylyavs'kyi YU.M. Stanovlennya libertarianstva: ideyi ta klyuchovi ponyattya // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2018. – № 10 (2018). – S. 4–10.

8. Moskovskyy lybertaryum. Hlava 14. Zahryaznenye okruzhayushchey sredy y ikolohycheskye tsennosty. http://www.libertarium.ru/one_lesson_14

9. Rotbard M. K novoy svobode: Lybertaryanskyy manifest. Per. s anhl. M.: Novoe yzdatel'stvo, 2009. 398 s.

10. Khayek F. Kapytalyzm y ystoryky / F. Khayek // Chelyabynsk. – 2012. – s. 117.

11. Shtuler I.Y. Institutional preconditions forming competitiveness model of the national economy // International Journal of Advance Researches. 2019. Special Issue # 2 (3): Problems of Raising up a New Generation in the Vision of Modern Scientists. p.14–25.

12. Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinakh bagatstva narodov / A. Smit // Moskva. – 2007. – p. 153.

Дані про автора

Пилявський Юлій Миколайович,

аспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Pyliavskyyi@uzhnu.edu.ua

Данные об авторе

Пилявский Юлий Николаевич,

аспирант ВУЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Pyliavskyyi@uzhnu.edu.ua

Data about the author

Iulii Pyliavskyyi,

Ph.D. in economic sciences, Uzhgorod National University

e-mail: Pyliavskyyi@uzhnu.edu.ua